

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DOCOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

ASPECTOS ANATÔMICOS DAS UNIDADES DE HABITAÇÃO EM SÃO PAULO DE 1928 A 1972.

*Mario Figueroa**

* Arquiteto e urbanista (FAU PUCCAMP, 1988). Doutorado (FAU USP, 2002). Professor de Projeto na FAU Mackenzie e belas Artes. mfigueroa@uol.com.br

Resumo

Uma abordagem anatômica do problema da Unidade de Habitação implica diretamente em um ato de dissecação. Concentra-se aqui o interesse em conhecer-lhe o aspecto, a estrutura programática, a relação entre as partes e entre as partes e o todo. São apresentadas informações que pretendem subsidiar a reflexão sobre o procedimento projetual e de suas transformações no transcorrer do período de 1927 a 1972 na cidade de São Paulo.

Palavras-Chave

Habitação Coletiva; Arquitetura Moderna; Arquitetura Paulista

Abstract

An anatomical view upon the dwelling problem is straight off connected to dissecting. The interest about meeting all the aspects, the programmatic structure, the relation between parts and the parts with the all thing. Here the information intends to subsidize the reflection about the projetual procedure and its transformations through 1927 and 1972 period in São Paulo city.

ASPECTOS ANATÔMICOS DAS UNIDADES DE HABITAÇÃO EM SÃO PAULO DE 1928 A 1972.

Elemento mínimo de agregação [Unidade de Habitação]

Uma Unidade de Habitação pode ser entendida como um sistema limitado de espaços habitáveis e funcionais. A quantidade de espaços varia conforme as dimensões de cada unidade, sendo a maioria deles necessários e indispensáveis. Para uma melhor compreensão do conceito proposto deve-se levar em conta os seguintes pressupostos¹: a Unidade de Habitação estar inserida numa edificação que contenhas outras unidades organizadas prioritariamente de maneira vertical; as Unidades de Habitação terem sido concebidas para moradores desconhecidos na sua absoluta maioria; a mesma Unidade de Habitação ter recebido diversos tipos de ocupação ao longo do tempo e as atividades e costumes das pessoas variarem com o passar do tempo.

Com relação ao segundo pressuposto Carlos Lemos já tinha sentenciado sobre a origem das primeiras Unidades paulistas:

“No início, aqui em São Paulo, o apartamento foi criado para a classe média – classe de hábitos modestos e de passado frugal, mas quase sempre ostentando, da porta da rua para fora, costumes na verdade não bem condizentes com as posses de sua camada social. Classe vinda das antigas propriedades, que ainda se agarra ao nome de família com certa vaidade ou então, modernamente, oriunda das fábricas ou do comércio – onde já entra o elemento estrangeiro”.²

Isto não invalida o pressuposto, o que se quer colocar é simplesmente a impessoalidade do processo projetual e construtivo. Mesmo com o surgimento posterior do conceito de “compra na planta” o procedimento inevitavelmente generaliza o produto final.

Relação entre as partes da Unidade

Quando se pensa a relação entre as partes que compõe uma Unidade de Habitação devemos partir da questão inerente da essência do habitar: o homem. Le Corbusier, ao explicar em 1924, durante uma conferência, o conceito de “*machine à habiter*” deteve-se primordialmente na procedência renascentista do

conceito de casa. Disse ele: “a casa provem diretamente do fenômeno de antropocentrismo, quer dizer, de tudo o que se remete ao homem...”³.

O homem de Le Corbusier é um homem universal, maquinista e impessoalmente moderno. Ao se pensar o problema e a configuração de uma habitação coletiva não há a figura de um cliente e nem de uma família, portanto nenhuma informação específica ou pessoal de quem irá morar. Há sim, por parte de quem idealiza, seja ele promotor público ou privado, uma noção genérica de quem poderá morar. Portanto, têm-se inevitavelmente um recorte sócio-econômico do critério de configuração programática.

Carlos Lemos, em **Cozinha, Etc.**, comentando a origem da Habitação Coletiva em São Paulo, enfatiza a “menor superposição” como conceito configurador do programa e das relações nas residências unifamiliares e coletivas. A não sobreposição de funções não está relacionada com questões funcionais ou construtivas, mas com um temor inicial de rejeição, uma necessidade de aceitação social por parte dos pioneiros a aventurar-se em uma experiência coletiva. Posteriormente, no mesmo livro, descreve e relaciona o programa mínimo de uma “moradia completa”.

Os hábitos e os desejos, na prática muito mais os desejos, da classe média paulistana

*“...definiram para sempre as normas, os programas e os partidos dos prédios de apartamentos. Era preciso que fosse oferecido à classe média um apartamento apto, em tudo, a substituir a casa isolada, não a casa modesta de gente pobre, mas o palacete da classe abastada. Já com o sacrifício de se morar em apartamento, que este tivesse o máximo de conforto aliado ao mínimo de promiscuidade. Recato antes de tudo”.*⁴

Uma resposta projetual para a não sobreposição de funções é a opção pela setorização, pelo

*“... zoneamento interno nos apartamentos, zoneamento tão do nosso agrado, que sempre procura diferenciar as circulações horizontais e verticais; separar o caminhar da empregada, do fornecedor, do percurso nobre do proprietário; e agrupar os quartos e banheiros em zona íntima”.*⁵

Surge, portanto, uma estrutura natural baseada em um esquema funcionalista. Uma Unidade de Habitação se divide portanto em três setores: Estar, Íntimo e Serviço.

É importante enfatizar que a idéia de setorização inicial nas primeiras Unidades de Habitação era fortalecida pela compartimentação da mesma. Isso permitia o isolamento das atividades incômodas ou incompatíveis e facilitava a independência entre seus habitantes e a criadagem. Era a possibilidade concreta de dispor de um território próprio e íntimo, prioritariamente hierárquico e individual. Em São Paulo, no início da década de 60, o Brutalismo Paulista oferece uma importante reflexão social sobre o problema da habitação explicitada em inúmeras tentativas, predominantemente em Habitações Unifamiliares, de alteração dessa estrutura e do questionamento de suas relações programáticas. A unificação proposta dos setores e a quase diluição de seus limites representam não só um passo adiante na discussão da moradia, mas também a consolidação do espaço coletivo em detrimento ao individual. Os exemplo das Residências **Roberto Millan** [1960] e **Nadir de Oliveira** [1960] de Carlos Millan “*praticamente inauguram uma sistemática logo seguida pelos seus jovens colegas*”⁶. Surge o que poderíamos chamar de “casa-apartamento” estruturada agora em uma relação dual entre Espaços Servidores: composto basicamente pela cozinha, banheiros e área de serviço e Espaços Servidos: composto basicamente pelas salas e pelos dormitórios. O funcionalismo individualista dos setores é substituído pela organização coletiva dos espaços a partir das infra-estruturas.

Vestíbulo

Tratamos de vestíbulo o primeiro espaço interno de cada unidade. Por essência o vestíbulo é um filtro, o elemento que serve de transição entre o interior e o exterior. Receptáculo para quem chega ou para quem visita e que se encontra indissolúvelmente vinculado ao acesso principal. Conseqüentemente cabe ao vestíbulo a primeira impressão ou às vezes, se assim for desejado pelo morador, à única que um visitante inesperado ou pouco íntimo levará.

Entretanto, como elemento programático, sempre foi colocado em questão. Principalmente quando entra em discussão no processo projetual o limite da metragem quadrada da unidade ou a diminuição, pela sua inclusão, das áreas de

outros itens básicos do programa. Por isso torna-se natural a sua associação com unidades de alto padrão. Como veremos através dos exemplos a serem apresentados, essa associação não representa uma regra e não passa de uma percepção superficial das possibilidades de resolução espacial de uma Unidade de Habitação independentemente do tamanho e padrão dessa unidade.

Se de fato a sua existência não é fundamental para o desenvolvimento diário das atividades domésticas, também é inegável que podemos ter, no vestíbulo, o elemento estruturador de uma unidade. Essa dualidade determinante de partidos projetuais torna-o um elemento curioso da anatomia de uma Unidade de Habitação. Entre os extremos da inexistência e da determinação existem nuances tipológicas que levam o vestíbulo a quase não ser percebido, não por suas dimensões, geralmente reduzidas, mas pela sua diluição ou associação a outros dois elementos programáticos, a sala e a circulação.

Os vestíbulos apresentam características próprias, quase pré-requisitos. Deve-se evitar ao máximo, ao abrir a porta, vislumbrar o interior, resguardando a privacidade. Como serve de receptor torna-se habitual dotá-lo de um armário para guardar as vestimentas que não são usadas no interior da unidade de habitação – como capas, casacos ou guarda-chuvas. Habitualmente com limites espaciais claros podemos ter desde uma separação sutil, através de armários ou biombos, até uma compartimentação que permita o seu isolamento do restante da unidade. Para este último caso foi habitual o uso da cortina como elemento dinâmico de configuração.

Podemos encontrar dentro do período de estudo três tipologias de vestíbulos: **Apêndice, Expandido e Distribuidor.**

O tipo **Apêndice** caracteriza-se por ser parte saliente de um corpo principal, um elemento complementar da sala da Unidade de Habitação. Inicialmente podemos exemplificar este tipo com a Unidade Duplex F do Edifício **Esther** [1934-38] de Álvaro Vital Brazil e Adhemar Marinho. O vestíbulo claramente é uma extensão da sala e apresenta uma delimitação vertical através da cortina que possibilita sua compartimentação. Horizontalmente, o plano superior do mezanino recorta o vazio do pé-direito duplo da sala oferecendo assim o último limite necessário.

Ainda no vestíbulo, junto à porta de acesso um pequeno armário aproveita o vazio oferecido pela escada, que também faz parte da configuração espacial.

No Edifício **Buenos Aires** [1938] de Lindenberg e Assumpção encontra-se outro exemplo deste tipo de vestíbulo. Dele pode-se, além de acessar a sala, acessar também uma pequena varanda que oferece através de duas aberturas uma generosa iluminação. O acesso à sala é contido, porém não existe um fechamento para isolá-la, e o vestíbulo apresenta novamente um pequeno armário.

Já no Edifício **Louveira** [1946-49] de João Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi, o “apêndice” divide a sala em duas, estar e refeições. O armário neste caso tem presença determinante. Ele se estende e se inverte enfatizando a subdivisão da grande sala. O recurso do armário como estruturador do vestíbulo não é incomum. Mesmo não sendo da mesma maneira, Rino Levi e Roberto Cerqueira César utilizaram esse recurso no **Cia. Seguradora Brasileira** [1947-53]. Um grande armário, transversal ao acesso, configura o vestíbulo em toda sua extensão. O percurso sinuoso recoloca o habitante no eixo de distribuição medianeiro.

A segunda tipologia de Vestíbulo que se chamou aqui de **Expandido**, caracteriza-se pela associação e quase fusão com a circulação da unidade. Não há variações neste caso, tal relação entre circulação e vestíbulo gera um eixo mediador, habitualmente interno à unidade. No Edifício **Columbus** [1930-34], Rino Levi utilizou essa tipologia; o vestíbulo e a circulação possuem a mesma largura generosa (2,2 m) e como uma galeria divide a unidade em duas partes.

Com a mesma dimensão e generosidade, mas desta vez não central, mas sim perimetral, Schneider e Mello Saraiva oferecem, no Edifício **Tamar** [1964], essa fusão entre vestíbulo e circulação. O resultado é contundente, um espaço unificador, luminoso, perimetral e pleno.

A última tipologia, o **Vestíbulo Distribuidor**, caracteriza-se pela função reguladora e conectora. A sua existência habitualmente elimina a necessidade de espaços destinados à circulação; quando acontece, se restringe a pequenos corredores no setor íntimo. Em uma primeira variação que podemos chamar de

“**Parcial**” encontramos o vestíbulo atendendo somente aos setores de serviço e social.

Júlio de Abreu Jr. apresenta essa solução no Edifício **à Av. Angélica** [1927-35]; nele pode-se observar um vestíbulo generoso oferecendo acesso direto à cozinha e à sala. O mesmo ocorre no **IAPI Vila Guiomar** [1946-51]; Carlos Frederico Ferreira utiliza este recurso para as unidades de habitação de interesse social do conjunto; neste caso o vestíbulo também oferece conexão somente para a cozinha e a sala. Já no Edifício **Quatiara** [1972-74], o vestíbulo desenhado por Ruy Ohtake oferece acesso direto à sala, ao lavabo e à cozinha.

A segunda variação que chamaremos de **Vestíbulo Distribuidor “Pleno”**, organiza e atende diretamente todos os setores funcionais da unidade, assumindo uma postura centralizadora que tende a diluir qualquer sentido de hierarquia dos setores ou das funções.

Os Edifícios **Augusto Barreto** [1936] de Barreto e Xande, **Porchat** [1940-42] de Rino Levi, **Hubert** [1948] de Oscar Souza Pinto e Erico Brann, **Lagoinha** [1959-60] de Carlos Millán, **Conselheiro Alves** [1962] de Israel Sancovsky, **Baía Mar** [1963-64] de Francisco Beck, **Manon** [1964-65] de Victor Reif e **Gemini I e II** [1968-71] de Eduardo de Almeida, apesar da diversidade programática (unidades de 2 e 3 dormitórios) e dimensional (unidades de 88 a 290 m²), oferecem todas a mesma relação de acesso direto à sala, à cozinha e à circulação do setor íntimo.

Há, portanto, soluções desta tipologia que levam a potencialidade distribuidora do vestíbulo ao máximo. Giancarlo Palanti oferece, no Edifício **Lili** [1948], uma solução de Unidade de Habitação desprovida de corredores. O Vestíbulo Distribuidor articula de forma direta todos os setores da unidade. Também pode-se constatar essa solução no Edifício **Pilotis** [1948-51], de Francisco Beck. De maneira centralizadora o vestíbulo organiza a unidade ao seu redor, o acesso aos dormitórios e à sala é direto. Surge, porém, devido às dimensões, um corredor que o conecta à cozinha. Essa circulação não se faz necessária, surge muito mais como um espaçador, subterfúgio para distanciar o setor de serviço.

Espaços de Circulação

A circulação interna de uma unidade, apesar de considerada um componente dinâmico, pode ser entendida como um espaço destinado exclusivamente ao movimento e à passagem. Os espaços de circulação passam por outros ambientes sem interferir na sua integridade, servindo de ligação entre o cômodo principal – geralmente a sala – e pelo menos dois outros cômodos, vinculados geralmente ao setor íntimo da unidade. Habitualmente fechada e interna, não costuma possuir iluminação direta, sendo comum sua compartimentação. Apesar de por essência estar vinculada à passagem, pode receber armários, transformando-se em importantes lugares de armazenamento. Não parece correto considerar estes espaços como “negativos”, de pouca utilidade, que provocam perdas e alongamento dos percursos; por vezes, quando possível, transcendem a essência funcional para se tornarem espaços poéticos.

Pode-se considerar basicamente dois tipos de Espaços de Circulação: **Recluso** e **Aberto**. No tipo **Recluso** é estabelecida a relação exclusiva entre o setor social e o íntimo. Qualquer relação com o setor de serviço é feito obrigatoriamente através do setor social.

São por exemplo os casos dos Edifícios **João Ramalho** [1953] de Plínio Croce, Roberto Aflalo e Salvador Candia, **Nove de Julho** [1954-56] de Eduardo Corona, **Três Marias** [1954-56] de Abelardo de Souza, **Albina** [1963] de Alberto Botti e Marc Rubin e **Modular Beta** [1970-72] de Abraão Sanovicz onde a circulação de maneira axial estrutura cada unidade. Em todos eles a circulação é um divisor funcional, onde de um lado surgem cozinha e banheiros (espaços servidores) e do outro a maioria dos dormitórios (espaços servidos).

Os **Espaços de Circulação Abertos** são aqueles que além de fazerem a habitual ligação entre o setor social e o íntimo também permitem a relação entre o setor íntimo e o de serviço, criando a opção de um percurso circular pela unidade. Esta possibilidade é bastante desejada na rotina doméstica devido à relação funcional entre lavanderia e dormitórios. Existem duas variações deste tipo de corredor. A primeira apresenta a ligação entre área íntima e lavanderia.

No Edifício **Abaeté** [1963-68] de Abraão Sanovicz, um cômodo interno faz a ligação transversal entre o setor íntimo e a lavanderia. Já no Edifício **Promenade** [1968-70] de Miguel Juliano, o acesso é direto e franco no trecho final do corredor e o circuito se

completa entorno da circulação vertical. No Edifício **Quatiara** [1972-74] de Ruy Ohtake, o circuito se dá entorno do núcleo central hidráulico que estrutura a unidade. Neste caso verifica-se a exemplificação mais explícita do Corredor Aberto.

A segunda variação, mais usual, apresenta a ligação entre área íntima e cozinha. Pode ser inicialmente exemplificada através da Unidade G do Edifício **Esther** [1934-38] de Álvaro Vital Brazil e Adhemar Marinho. Aqui, além disso, há uma situação curiosa - a cozinha, que tem acesso pelo corredor compartimentado, inverte de posição com o único banheiro da unidade, se posicionando de maneira extremamente íntima e distante da sala.

A mesma variação pode ser verificada em dois projetos de Rino Levi. O Edifício **Trussardi** [1941-43] e o Edifício **Prudência** [1944-48] apresentam em escalas distintas essa mesma relação entre o setor íntimo e a cozinha. No **Trussardi** a circulação é compacta, o acesso à cozinha é imediato e apresenta um closet no final do seu percurso. Já no **Prudência**, a circulação compartimentada apresenta uma organização linear, que consiste essencialmente na ordenação seqüencial de espaços adotando uma escala generosa tanto na largura como na extensão. Em todas as unidades, a galeria é naturalmente iluminada, o que a transforma em algo ímpar entre todas as circulações estudadas. O acesso à cozinha, no ponto médio da circulação não é franco e se dá através de uma antecâmara, que recebe o duto da rede elétrica. No entanto, o mais significativo é que esta circulação serve como espinha dorsal do sistema de ar condicionado, por isso apresenta pé-direito menor do que no resto da unidade.

No Edifício **Louveira** [1946-49], João Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi criaram um corredor peculiar, não por sua inicial sinuosidade ou pelo acesso diagonal à cozinha, mas por receber uma suave iluminação por sobre os armários dos dois primeiros dormitórios.

Também pode-se exemplificar essa variação nos Edifícios **Lausanne** [1953-58] e **Ouro Preto** [1957-58] de Franz Heep, **Karina** [1959-62] de Israel Galman e **Giselle** [1968-72] de Telésforo Cristófani, mas o exemplo mais generoso está no Edifício **Guaimbê** [1962-66] de Paulo Mendes da Rocha e João de Gennaro onde a *“promenade architecturale”* se faz presente. A circulação fluída que se desprende em desnível do vestibulo atravessa perimetralmente a unidade no

trecho da sala de refeições – que nos remete à **Casa Tugendhat** [1928-30] em Brno de Mies van der Rohe. Por traz do plano curvo há um acesso utilizado pelo setor íntimo para se chegar à cozinha. Na seqüência do percurso há um alargamento, nele encontra-se isento o volume elíptico do banheiro que estrangula e propicia privacidade ao setor dos dormitórios e a mesmo tempo regula a luz desse ambiente. A solução lembra agora Le Corbusier e a **Casa Currutchet** [1949] em La Plata.

Sala(s)

Vinculado inevitavelmente ao rito formal de receber originário da casa patriarcal, este espaço destinado ao uso geral da família é o maior cômodo da unidade com visuais e iluminação privilegiadas. Abrigando as atividades sociais e comunitárias, pode eventualmente subdividir-se em dois ou mais espaços – basicamente: estar e refeições – o que o torna o ambiente com maior diversidade funcional e de mobiliário. Por ser essencialmente um espaço flexível, a sua evolução física não acompanhou as conquistas tecnológicas que alteraram significativamente o uso e a configuração deste espaço doméstico.

O primeiro aglutinador foi o Piano, como mobília quase que obrigatória na configuração da sala. Era habitual a concentração em torno dele, fosse um pequeno piano de armário ou um elegante piano de cauda. Não é raro encontrar nas primeiras Acrópoles propaganda de importadores atrás de clientes. Depois foi o rádio, a sua chegada na década de 30 trouxe o mundo para dentro de casa, estabelecendo a primeira ruptura de privacidade no ambiente doméstico. No início da década de 50 a fascinação pelo *“american-way-of-life”* é estimulada pela chegada da televisão que assume inevitavelmente o papel de protagonista. O rádio não é excluído, ao contrário, se prolifera pela casa e domina a cozinha.

Mas o que se pode notar efetivamente é a diminuição, com o decorrer dos anos, do tempo de permanência na casa dos seus habitantes. Esta redução temporal é significativa e acabou por vulgarizar o rito cerimonial do uso dos espaços coletivos nas residências.

Existem basicamente cinco tipologias de Sala: **Central**, **Ortogonal**, **Axial**, **Transversal** e **Terminal**. A Sala **Central** determina uma tipologia de unidade. A

planta se desenvolve em torno dela, o que conseqüentemente a torna distribuidora. Essa distribuição permite aumentar a área da sala de estar, já que se economiza em espaços de circulação. Esta tipologia poderia ser exemplificada pelos Edifícios à **Av. Angélica** [1927-35] de Júlio de Abreu Jr., **Maria Tereza** [1940] de S. Vitali, **Columbus** [1930-34] e **Hygienópolis** [1935-36] de Rino Levi. Todos possuem salas interiorizadas, afastadas do perímetro.

Já nos casos dos Edifícios **Manaus** [1957] de Israel Galman e **Fiandeiras** [1972-75] de Abrahão Sanovicz a sala literalmente divide a unidade ao meio, locando dormitórios e banheiro de um lado e cozinha e lavanderia do outro. O que chama a atenção é a quase ausência de espaços destinados à circulação.

A Sala **Ortogonal** se caracteriza por ser um espaço profundo e perpendicular à fachada principal e ao eixo predominante da planta. A profundidade possibilita ocupar menos espaço da fachada principal. Na subdivisão do espaço interno, a proximidade da luz destina-se ao Estar, enquanto que o setor mais afastado para a “Sala de Jantar”, em compensação se está ao lado da cozinha. Poderia ser exemplificada pelos Edifícios **Louveira** [1946-49] de João Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi, **Nove de Julho** [1954-56] de Eduardo Corona, **Eiffel** [1953-56] de Oscar Niemeyer, **Ouro Preto** [1957-58] de Franz Heep, **Gemini I e II** [1968-71] de Eduardo de Almeida e **Quatiara** [1972-74] de Ruy Ohtake.

A Sala **Axial** se desenvolve no sentido do eixo predominante da planta sendo a largura a sua maior dimensão. Grandes aberturas por toda a sua extensão proporcionam um ambiente generosamente iluminado. É comum, nesta solução, a estrutura comparecer independente e protagonista deste espaço como nas salas nos Edifícios **João Ramalho** [1953] de Plínio Croce, Roberto Aflalo e Salvador Candia, **Lugarno** e **Locarno** [1959-62] de Franz Heep, **Condemar** [1960-62] de Jorge Wilhelm, **Rossi Leste** [1962-65] de Marcelo Fragelli.

A Sala **Transversal** é uma decorrência dos edifícios isolados de padrão elevado com uma única unidade de habitação por pavimento. Nessas condições é habitual que a unidade possua uma sala que ocupe o encontro de duas fachadas. Nos Edifícios, **Arper** [1959-62] e **Arabá** [1960-62] de David Libeskind, **Santa Cândida** [1964] de Salvador Candia.

A Sala **Terminal**, curiosamente no caso paulista, surge somente no início da década de 60 apesar de presença de registros anteriores. É uma solução utilizada em blocos laminares isolados com uma ou duas unidades de habitação por pavimento. A sala, nestes casos, se localiza nas extremidades da lâmina ocupando de lado a lado este setor da unidade. Apresentam aberturas generosas, habitualmente ocupando toda a extensão da fachada terminal como nos Edifícios **Guaimbê** [1962-66] de Paulo Mendes da Rocha e João de Gennaro, **Albar** [1963-64] e **Tamar** [1964-65] de Maurício Schneider e Pedro Paulo de Mello Saraiva, **Giselle** [1968-72] de Telésforo Cristófani e **Promenade** [1968-70] de Miguel Juliano. Outra variante desta tipologia apresenta aberturas nas três fachadas como nos Edifícios **Abaeté** [1963-68] de Abrahão Sanovicz e **Saint Bernard** e **Saint Gothard** [1965] de Plínio Croce, Roberto Aflalo e Giancarlo Gasperini.

Dormitórios

Mesmo dentro da já constatada redução gradativa da área das unidades de habitação verifica-se que o setor íntimo foi o mais sacrificado, especificamente os dormitórios. Se tomados como exemplos os extremos desta pesquisa, o primeiro edifício da lista à **Av. Angélica** [1927-35] de Júlio de Abreu Jr. com unidades de habitação de 98m² oferece dormitórios de 15.3m²; enquanto que as unidades de habitação de 78.5m² do **Fiandeiras** [1972-75] de Abrahão Sanovicz – último edifício da lista – apresentam dormitórios de 10.69m² incluindo os armários. Há uma redução de 20% da área das unidades de habitação de mesma configuração (dois dormitórios). Se comparadas as áreas dos dormitórios tem-se a expressiva redução de 31%.

Mas as mudanças não se restringiram somente a isso. Mesmo sendo a cama o elemento mais importante de todo dormitório, será o armário que oferecerá as transformações espaciais mais significativas. Outra mudança está na hierarquização dos dormitórios. Inicialmente a diferença entre o dormitório principal (dos pais) e do dormitório secundário (dos filhos) se dava exclusivamente pela dimensão e localização. No início do período de estudo o dormitório principal era o de maior dimensão e o último a ser acessado; no transcorrer do período, além destas mesmas características anteriores, a configuração se dava com a duplicação das instalações sanitárias e no final do

período, com o surgimento das “suítes” – dormitórios dotados de instalações sanitárias próprias. O primeiro edifício a oferecer esta configuração – suítes – foi o **Tucumán** [1954] de Franz Heep ainda no início do 3º período [1952-57], que só voltaria a ser utilizada no Edifício **Arper** [1959-62] de David Libeskind, daí em diante para tornar-se um padrão habitual.

Com a consolidação na década de 50 dos “apartamentos conjugados” tem-se caracterizada a tipologia da sala-dormitório. Este tipo surgiu da flexibilidade de um espaço que compartilha atividades sociais e íntimas. Pode-se exemplificar com os Edifícios **São Miguel** [1953] de David Libeskind, **20 de Setembro** [1954-57] de Rino Levi, Roberto Cerqueira César e Luiz Roberto Carvalho Franco, **Icaraí** [1955-56] de Franz Heep, **Juruá** [1955-56] de Eduardo Kneese de Mello, **Ibaté** [1955-56] de Franz Heep, **Normandie** [1956-57] de Franz Heep e **Araruanas** [1956-58] de Franz Heep.

Pode-se estudar os dormitórios conforme a sua agregação. A partir de dois dormitórios por unidade surgem duas variantes: **Alinhados** ou **Espelhados**.

Dormitórios **alinhados** ocupam parcial ou totalmente fachadas frontais das unidades de habitação destinando desta maneira a fachada posterior para as instalações sanitárias e setor de serviço. O caso de unidades de habitação com dois dormitórios **alinhados** são predominantes e podem ser exemplificado pelos Edifícios **Trussardi** [1941-43] de Rino Levi, **Lili** [1948] de Giancarlo Palanti, **Biaçá** [1953] de Plínio Croce e Roberto Aflalo, e **Quatiara** [1972-74] de Ruy Ohtake. Deste último vale destacar o conceito de “dormitório-gaveta” proposto para reduzir às mínimas dimensões possíveis o setor íntimo, redirecionando os metros conquistados para as áreas de convívio.

Já unidades de habitação com três dormitórios **alinhados** são um pouco menos habituais e podem ser citados os dos Edifícios **Eiffel** [1953-56] de Oscar Niemeyer, **Três Marias** [1954-56] de Abelardo de Souza, **Maria Albertina** [1954-57] de Fábio Penteadó, **Giselle** [1968-72] de Telésforo Cristofani, **Parque Trianon** [1969-72] de Paulo Bruna, **Promenade** [1968-70] de Miguel Juliano e **Modular Beta** [1970-72] de Abraão Sanovicz.

A tipologia de unidades de habitação com quatro dormitórios **alinhados** pode ser exemplificada pelos Edifícios **Prudência** [1944-48] de Rino Levi e Roberto Cerqueira César, **Cacique** [1954-56] de Miguel Badra Jr. e **Santa Cândida** e **Santa Francisca** [1964] de Salvador Candia.

Dormitórios Espelhados seriam aqueles agregados de maneira em que as aberturas dão para fachadas opostas, sendo habitual o posicionamento de um banheiro na extensão da circulação do setor íntimo. O caso de unidades de habitação com dois dormitórios espelhados são menos habituais, mas podem ser exemplificadas pelos Edifícios Nações Unidas [1952-59] de Abelardo de Souza e Paulicéia e São Carlos do Pinhal [1956-59] de Jacques Pilon e Giancarlo Gasperini.

Já as unidades de habitação com três dormitórios podem ser chamadas de tipologia **espelhados 2x1**: dois dormitórios frontais e um posterior. Esta solução foi extremamente utilizada e podem ser citados como exemplos os Edifícios **Cia. Seguradora Brasileira** [1947-53] Rino Levi e Roberto Cerqueira César, **Franco da Rocha** [1953-54] de Abelardo de Souza, **Lausanne** [1953-58] de Franz Heep, **Nove de Julho** [1954-56] de Eduardo Corona, **Condemar** [1960-62] de Jorge Wilhelm e **Rossi Leste** [1962-65] de Marcello Fragelli.

No caso de unidades de habitação com quatro dormitórios **espelhados 2x2**, dois frontais e dois posteriores, pode-se exemplificar com o Edifício **Augusto Barreto** [1936] de Barreto e Xande.

Banheiros [Instalações Sanitárias]

Os Banheiros (ou Instalações Sanitárias) são ambientes dentro de uma Unidade de Habitação onde se encontram os aparelhos destinados à higiene corporal e à atenção das necessidades fisiológicas. Dentro dos hábitos cotidianos e essenciais do habitar, os relativos à higiene são aqueles que mais têm mudado com o passar do tempo. Do banho semanal no início do século, se passou rapidamente para o banho diário. Mas a questão não se resume a isso, há que levar em consideração as transformações causadas nos grandes centros pelo urbanismo sanitaria e principalmente pela evolução da medicina no sentido de assumir ao mesmo tempo uma postura tanto educativa como preventiva.

Em São Paulo, desde o início da reflexão do morar coletivo, houve um confronto sobre o entendimento da inserção das Instalações Sanitárias tanto nas Unidades de Habitação, como no sistema de infra-estruturas dos edifícios. De um lado a fragmentação do Modelo Europeu [ou Francês] e do outro a concentração do Modelo Americano.

A divisão das instalações sanitárias, que se realiza com maior frequência nos países europeus, é a que consiste na separação de um lado dos equipamentos destinados a atender as necessidades fisiológicas, composto basicamente da bacia sanitária e de um lavatório, e de outro, destinado à higiene corporal, composto basicamente pelo chuveiro e/ou banheira.

Uma das mudanças tipológicas mais significativas foi a promulgação da lei municipal em 1952 que regulamentava a construção de banheiros sem ventilação direta. A prefeitura cede durante o processo de aprovação do Copan à pressão dos seus incorporadores. O precedente inaugura na cidade o período dos “Edifícios-Cidade”. A decisão projetual entre ventilação natural ou artificial gira em torno da dimensão das fachadas da unidade de habitação.

O núcleo hidráulico, e principalmente o banheiro concentram superfícies e equipamentos caros. Mas mesmo apesar disso a transformação na composição programática das unidades durante o período estudado passa necessariamente pela duplicação das instalações sanitárias.

Mesmo no início a duplicidade das instalações se faz presente, banheiro social e banheiro de serviço são concebidos de maneira independente. A partir do 2º período [1952-57] torna-se habitual na composição de unidades de habitação a inclusão do segundo banheiro social. Dentro dos edifícios estudados encontramos a primeira suíte no Edifício **Tucumán** [1954] de Franz Heep, a segunda suíte somente surgirá no **Arper** [1959-62] de David Libeskind. Curiosamente ele não utiliza o mesmo recurso no **Arabá** [1960-62], construção da mesma época e de mesmo padrão. Mas, já a partir dos Edifícios **Maria Anna** [1961-67] de Maurício Kogan e Samuel Szpigel e **Guaimbê** [1962-66] de Paulo Mendes da Rocha e João Eduardo de Gennaro esta peculiaridade torna-se um modelo para unidades de habitação deste padrão construtivo.

Sem desconsiderar as possibilidades tipológicas das configurações espaciais dos banheiros e de sua composição através do agenciamento das peças sanitárias, mas dentro do raciocínio estabelecido de análise, parece mais significativo uma abordagem das estratégias de estruturação das instalações hidráulicas nas unidades de habitação.

Existem no período estudado três possibilidades a serem consideradas: **Paredes Hidráulicas**, **Barras Servidoras** e **Núcleos Hidráulicos**.

O agenciamento das instalações hidráulicas em **Paredes Hidráulicas** seria o primeiro sistema a ser considerado em qualquer reflexão sobre a construção de habitações coletivas. Parte da racionalização das infra-estruturas pelo compartilhamento de uma mesma parede de ambos os lados, criando “paredes hidráulicas”: banheiro/ banheiro ou banheiro/ cozinha. Pode-se exemplificar esta estratégia com os Edifícios **IAPI Vila Guiomar** [1946-51] de Carlos Frederico Ferreira, **Normandie** [1956-57] de Franz Heep, **Araruanas** [1956-58] de Franz Heep, **Modular Beta** [1970-72] de Abraão Sanovicz.

Outra estratégia de organização seriam as **Barras Servidoras**. Este agenciamento parte de um raciocínio construtivo mais amplo, extrapola a resolução específica da unidade de habitação ou da mera sobreposição das infra-estruturas. Estabelece claramente uma estratégia espacial entre “espaços servidos” e “espaços servidores”, onde estariam todos os equipamentos de infra-estrutura. Os exemplos mais significativos seriam os Edifícios **Esther** [1934-38] de Álvaro Vital Brazil e Adhemar Marinho, **Prudência** [1944-48] de Rino Levi e Roberto Cerqueira César, **Japurá** [1947-57] de Eduardo Kneese de Mello, **Lugano** e **Locarno** [1959-62] de Franz Heep, **Albar** [1963-64] de Maurício Schneider e Pedro Paulo de Mello Saraiva e **Abaeté** [1963-68] de Abraão Sanovicz.

A terceira estratégia projetual concentra as instalações em **Núcleos Hidráulicos**. Esta opção, assim como a anterior, parte de uma concepção construtiva de todo o edifício. Prioriza-se a compactação de todas as instalações hidráulicas – banheiros, cozinha e área de serviço – em superfícies reduzidas. Pode-se encontrar esta tipologia nos Edifícios **IAPI Várzea do Carmo** [1942-50] de Atílio Corrêa Lima e equipe, **São Vicente** [1948-54] do Escritório Técnico de Lucjan Korngold, **João Ramalho** [1953-58] de Plínio Croce, Roberto Aflalo e Salvador Candia, **CECAP Zezinho Magalhães Prado** [1967-72] de João Vilanova Artigas, Fábio Penteadó e Paulo Mendes da Rocha e **Quatiara** [1972-74] de Ruy Ohtake.

Cozinha

Basicamente a cozinha é o lugar onde se preparam os alimentos. O que implica também em armazená-los (este aspecto será retomado adiante). Muitas vezes também é o lugar onde se comem refeições rápidas ou cotidianas, espaço conhecido como copa – assumindo a potencialidade de uma sala íntima. No Brasil o entendimento da cozinha parte da sua acessibilidade. Se a unidade de habitação apresenta somente um acesso, a cozinha necessariamente estará

próxima ao vestíbulo distribuidor. Temos no Brasil, e não poderia ser diferente em São Paulo, a preferência – quase exigência – por acessos independentes. Carlos Lemos sobre isso escreveu:

“Na Europa, a unidade residencial da habitação sempre foi planejada com abstração total dos problemas relativos à criadagem doméstica, às circulações de serviço e às várias funções da moradia. Lá raramente as classes abaixo da média, inclusive esta, tiveram o auxílio permanente da criada doméstica, com a frequência a que nossas famílias estão acostumadas. Como nas residências isoladas, a cozinha tradicionalmente constitui uma espécie de apêndice da sala de estar do apartamento europeu – sala para a qual os dormitórios abrem as portas, pois corredores de distribuição constituem sempre uma espécie de desperdício de área construída. Nunca se cogitou de acessos especiais de serviço e seria uma aberração a existência de um quarto isolado, próximo à cozinha, para a criada doméstica”.⁷

Interessa reconstituir algumas questões históricas para a melhor compreensão dos elementos que compuseram a problemática da cozinha para habitações coletivas. Partimos hoje do pressuposto da cozinha concentrar o maior número de equipamentos domésticos. O fogão e a geladeira como embriões estiveram ligados às questões que determinaram os aspectos iniciais das cozinhas. Nesse sentido a disponibilidade de infra-estrutura (gás e energia elétrica) foi determinante na configuração urbana de São Paulo. Especificamente no caso das cozinhas as restrições impostas era preponderantes.

Em relação ao preparo é importante lembrar que, até a década de 20, cozinhava-se à lenha ou a carvão. O gás foi, durante muito tempo, acessível somente nas principais vias dos bairros importantes próximos ao centro. Estes vetores estruturaram o adensamento e verticalização no início do processo de metropolização de São Paulo.

O entendimento da necessidade de um projeto específico para a cozinha remonta as origens do pensamento moderno sobre a racionalização da arquitetura e da construção civil. E remete, no caso da cozinha, imediatamente para a experiência realizada em grande escala com todas as unidades de habitação da Colônia

Römerstadt, em Frankfurt [1927>1929] de Ernst May – chefe do depto. Municipal de Construção. As unidades oferecidas incluíam importantes melhorias na organização de tarefas domésticas, em especial a famosa “cozinha Frankfurt”, desenhada pela arquiteta vienense Grete Schütte-Lihotzky. Esta experiência paradigmática estabeleceu a necessidade de um pensamento específico, quase doutrinário.

Tem-se nos exemplos de textos publicados pela Revista Acrópole, grande órgão divulgador da arquitetura moderna em São Paulo, esta prática doutrinária como no caso em que Henrique Mindlin publica, em 1938, o artigo intitulado “Organização Racional da Cozinha” e inicia escrevendo:

“Nos estudos para a racionalização da architectura residencial, a organização eficiente da cozinha occupa hoje um lugar importante. Assim, ao mesmo tempo que se analisa minuciosamente a disposição relativa das outras partes da habitação, dentro da cozinha procura-se coordenar todos os seus elementos, até os menores detalhes”.⁸

Considerando a compreensão dos conceitos sobre instalações hidráulicas levantados anteriormente no item Banheiros [Instalações Sanitárias] pode-se avançar no entendimento das cozinhas através das rotinas de trabalho [armazenamento, preparação, lavagem, limpeza, cozimento e arrumação de pratos a serem servidos] e das formas decorrentes para melhor atendê-las.

Pode-se considerar basicamente quatro tipologias de Cozinha: **Bancada Linear Simples**, **Bancada Linear Dupla**, **Bancada em L** e **Bancada em U**.

A **Bancada Linear Simples** considera a situação mais compacta, associando habitualmente a bancada a uma parede hidráulica. A rotina de preparação dos alimentos se organiza linearmente de forma seqüencial. Pode-se citar como exemplo os Edifícios **Cia. Seguradora Brasileira** [1947-53] Rino Levi e Roberto Cerqueira César, **Normandie** [1956-57] de Franz Heep, e **CECAP Zezinho Magalhães Prado** [1967-72] de João Vilanova Artigas, Fábio Penteadó e Paulo Mendes da Rocha.

Outra possibilidade, naturalmente um desdobramento da anterior, é a **Bancada Linear Dupla**. Nesta situação a seqüência de preparação de alimentos se dá em

duas bancadas, provocando uma circulação transversal ao espaço. O inconveniente é o cruzamento de quem está envolvido na rotina com quem simplesmente está de passagem. Encontra-se esta tipologia nos Edifícios **Prudência** [1944-48] de Rino Levi e Roberto Cerqueira César, **Louveira** [1946-49] de João Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi, **João Ramalho** [1953-58] de Plínio Croce, Roberto Aflalo e Salvador Candia, **Diana** [1957-60] de Victor Reif, **Abaeté** [1963-68] e **Fiandeiras** [1972-75] de Abrahão Sanovicz.

A terceira tipologia, **Bancada em L**, oferece uma relação conveniente entre etapas de trabalho e distâncias a serem percorridas, a desvantagem é que gera cozinhas de grande superfície. Os exemplos mais significativos seriam os Edifícios **Guaimbê** [1962-66] de Paulo Mendes da Rocha e João Eduardo de Gennaro e **Santa Cândida** e **Santa Francisca** [1964] de Salvador Candia.

A última possibilidade, **Bancada em U**, e a mais funcional tem a virtude de separar a circulação pela cozinha do circuito da rotina de trabalho. Encontra-se esta tipologia nos Edifícios **Franco da Rocha** [1953-54] de Abelardo de Souza e **Arper** [1959-62] de David Libeskind.

Lavanderia ou Área de Serviço

No caso das habitações coletivas a lavanderia geralmente se configura como um varanda externa vinculada à cozinha. Sobre a origem desta configuração e relação Carlos Lemos escreve: “...nos programas das casas paulistas, tanto as da roça como as urbanas, a varanda é anexa à cozinha”⁹. A diferença está que neste caso também era a varanda que servia de conexão com as outras dependências da casa.

Mas para entender claramente a participação deste setor tanto na configuração programática como espacial das unidades de habitação, se faz necessário considerar o ciclo do tratamento da roupa [armazenamento de roupas sujas, lavagem, secagem e passagem]. A lavagem das roupas depende de no mínimo um tanque e espaço adequado para secagem (ventilação e iluminação). A máquina de lavar chega depois, somente de maneira acessível na década de 70. Esta árdua e extensa rotina doméstica exige áreas proporcionais à quantidade de habitantes por unidade de habitação e relações espaciais adequadas.

Para tanto, a proximidade entre o setor íntimo (dormitórios) e o de serviço (lavanderia) é bastante desejada na rotina doméstica devido à relação funcional entre lavanderia e dormitórios. Como já foi visto nos de sistema de circulação existem possibilidades de ligação. A primeira apresenta a ligação direta. No Edifício **Abaeté** [1963-68] de Abrahão Sanovicz encontramos um cômodo interno que serve de ligação transversal entre o setor íntimo e a lavanderia, assim como no Edifício **Quatiara** [1972-74] de Ruy Ohtake. Já no Edifício **Promenade** [1968-70] de Miguel Juliano o acesso é direto e franco no trecho final do corredor.

A segunda variação, mais usual, apresenta a ligação entre o setor íntimo e a lavanderia através da cozinha. Pode-se exemplificar esta relação com os Edifícios **Trussardi** [1941-43] e **Prudência** [1944-48] de Rino Levi, onde em escalas distintas apresentam essa relação entre os dormitórios e a lavanderia.

A opção por lavanderias coletivas sempre foi uma exceção. Ela está vinculada sempre às habitações de interesse social, obviamente com unidades de dimensões mínimas. Dentro da busca da síntese espacial vale destacar o Edifício **Japurá** [1947-57] de Eduardo Kneese de Mello, onde as unidades duplex oferecem a associação do ciclo de tratamento da roupa com instalações sanitárias, decisão projetual claramente influenciada por algumas experiências européias. Descreve o arquiteto: *“No banheiro está localizado um pequeno tanque de lavar roupa”*.

Dependências de Empregada

Em “Casa Grande & Senzala”, Gilberto Freire já explicava a persistência desta relação tão peculiarmente brasileira. Carlos Lemos comenta: *“No subconsciente, a criada ainda é a escrava de presença desagradável. O seu quartinho abrindo porta para o terraço do tanque de lavagens ainda é a senzala”*.¹⁰

Senzala ou não, as dependências de empregada raramente ganharam dimensões dignas de habitação. Sendo assim, muitas vezes pela impossibilidade de alojar alguém, foram usados também como depósito. Esta dualidade, explorada pelo mercado imobiliário para maximizar rentabilidades, gerou através de uma composição programática dúbia das unidades de habitação uma relação hipócrita com o Código de Obras. Lemos sobre isso escreve:

“Aliás, oficialmente, sempre a empregada doméstica inexistiu nos projetos de apartamentos porque seu dormitório pediria área compatível com os mínimos legais. Sempre os quartos de empregadas apareciam nas repartições oficiais, nos processos de aprovação de planta como despensas, depósitos ou rouparias. Em algumas cidades, São Paulo entre elas, através dos Códigos de Obras Municipais, tentou-se combater a mentira flagrante exigindo-se área razoável para qualquer cômodo pertencente à zona de serviço, qualquer que seja o seu destino”.¹¹

A partir da revisão do Código de Obras de 1952, que tentava adequar a legislação urbana da cidade ao “boom” da construção civil, a Prefeitura de São Paulo priorizou o controle da unidade de habitação na tentativa infrutífera de qualificar a habitação coletiva.

No que diz respeito a dependência de empregada Lemos exemplifica esta diretriz municipal: “...numa das portarias municipais de São Paulo (Lei Municipal nº 4615, de 13 de janeiro de 1955) vemos que é permitido um compartimento (qualquer que seja a sua denominação) nas zonas de serviço, contanto que abra janelas para área interna dimensionada segundo as exigências do artigo que trata da insolação das peças de permanência diurna e que também satisfaça as seguintes condições: área mínima não inferior a 6 m² e não superior a 7 m², *menor dimensão não inferior a 2 metros e pé-direito não inferior a 2,50 metros*”.¹²

Varandas e Balcões

Inicialmente é necessário destacar as diferenças entre varandas e balcões. A varanda por essência é uma subtração do volume do edifício, é um espaço interno protegido, intimamente resguardado das intempéries e das vistas externas, um espaço de sombra. Já um balcão é uma saliência, uma projeção de um elemento arquitetônico, um espaço externo de exposição, de luz. Dentro deste raciocínio, o terraço seria simplesmente um espaço externo descoberto, geralmente vinculado à cobertura dos edifícios ou a unidades de habitação de cobertura ou ainda em situações de escalonamento dos pavimentos como nos Edifícios **Buenos Aires** [1938] de Lindenberg e Assumpção, **Maria Tereza** [1940-43] de S. Vitali e **Imperator** [1954-56] de Vaindergorn e Verona.

Nas residências unifamiliares as varandas ou os alpendres são elementos que servem como filtro do exterior, servindo como ponto de vigília. Elemento de controle não só visual e social, mas também climático. No caso específico de São Paulo a varanda não pode ter muita profundidade, pois é conveniente que as paredes externas, no inverno, sejam aquecidas para que à noite possam liberar calor estimulante contra o intenso frio ¹³. No caso das Habitações Coletivas, comparadas às residências unifamiliares, são intervenções em menor escala, quase pontuais. Mesmo assim pode-se considerá-las geralmente como reserva de sol e calor ¹⁴. A varanda não é um elemento elitizante, pois há exemplos de sua aplicação nos projetos desenvolvidos para os Institutos Previdenciários como nos casos do **IAPI Mooca** [1946-50] de Paulo Antunes Ribeiro e **IAPI Vila Guiomar** [1946-51] de Carlos Frederico Ferreira.

Em São Paulo podemos encontrar três tipologias de varandas: **Profundas**, **Extensas** e **Internas**. As varandas **Profundas** se apresentam como perfurações da fachada onde se vêem os vãos, mas não as esquadrias. São vãos reentrantes e todas as aberturas dão a sensação de volumes esculpidos ¹⁵ como nos exemplos dos Edifícios à **Av. Angélica** [1927-35] de Júlio de Abreu Jr, **Barão de Limeira** [1938-40] de Gregori Warchavchik, **Hubert** [1948] de Oscar Souza Pinto e Erico Brann e **João Ramalho** [1953-58] de Plínio Croce, Roberto Aflalo e Salvador Candia. As possibilidades de composição destes volumes esculpidos ofereceram algumas experiências interessantes, como dos Edifícios **Icaraí** [1955-56] de Franz Heep e **Manaus** [1957] de Israel Galman.

Já as varandas **Extensas** apresentam por essência um sentido de horizontalidade, ocupando por vezes toda a extensão da fachada principal da unidade. Se a varanda profunda se expressa individualmente, o sentido de continuidade da varanda extensa provoca habitualmente a junção visual com as varandas de outras unidades vizinhas enfatizando o sentido de horizontalidade, já comentado, para todo o volume do edifício. Verifica-se esta tipologia de varandas nos Edifícios **Porchat** [1940-42] e **Trussardi** [1941-43] de Rino Levi, **Prudência** [1944-48] de Rino Levi e Roberto Cerqueira César e **Arper** [P4.F04: 1959>62] de David Libeskind.

Dentro desta tipologia cabe destacar a varanda extensa das unidades do Edifício **Lausanne** [1953-58] de Franz Heep. De certa forma nos faz lembrar Lúcio Costa, que ao projetar [1948>1954] o conjunto do Parque Guinle, no Rio de Janeiro, insere de maneira inteligente e sensível, para habitações coletivas, varandas como áreas de transição, utilizando vedação de cerâmica numa reinterpretação dos mucharabis. Também como referência podemos lembrar do Edifício Antonio Ceppas [1946] de Jorge Machado Moreira, também no Rio de Janeiro – menção honrosa na Bienal de 1953. Já Heep utilizou venezianas em painéis móveis, o que conferiu à varanda uma flexibilidade não obtida por Lucio. Isto parece ser um desdobramento da solução utilizada por José Antonio Coderch e Manuel Valls [1951>1955] para o Edifício de Habitações do Instituto Social da Marinha em Barcelona, com a adição da mobilidade dos painéis que proporciona ao edifício uma dinâmica fachada multicolorida.

A terceira tipologia de varandas diz respeito a um desdobramento das duas anteriores. A diferença fundamental das varandas **Internas** em relação às outras duas é que estas funcionam como um jardim de inverno, muito mais uma extensão da sala do que um elemento externo de transição. Encontra-se em São Paulo alguns poucos exemplos, mas sem dúvida significativos, como nos Edifícios **Louveira** [1946-49] de João Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi, **Eiffel** [1953-56] de Oscar Niemeyer, **Nove de Julho** [1954-56] de Eduardo Corona e **Manon** [1964-65] de Victor Reif.

Já os **Balcões** são pontuais projeções de metragens geralmente reduzidas. Não há variações tipológicas significativas nos **Balcões**, nada que justifique uma classificação. Pode-se simplesmente dividi-los em exemplos pelo agenciamento da multiplicação deste elemento na composição de fachadas. Surgem então, fachadas simétricas como nos Edifícios **Dona Veridiana** [1940] de Francisco Beck, **Juruá** [1955-56] de Eduardo Kneese de Mello, **Ibaté** [1955-56] de Franz Heep, **Ouro Preto** [1957-58] de Franz Heep, e **Condemar** [1960-62] de Jorge Wilhelm. A outra possibilidade de composição de balcões resulta em fachadas assimétricas como nos Edifícios **Leon Kassinsky** [1947-51] de Henrique Mindlin e **Três Marias** [P3.F16: 1954-56] de Abelardo de Souza.

Notas

- ¹ Parício, Ignácio e Sust, Xavier (1998) p.32
- ² Lemos, Carlos (1976) p.157
- ³ Le Corbusier (1924) p.25
- ⁴ Lemos, Carlos (1976) p.157-8
- ⁵ Lemos, Carlos (1976) p.156
- ⁶ Xavier, Lemos e Corona (1983) p.54
- ⁷ Lemos, Carlos (1976) p.155
- ⁸ Mindlin, Henrique E. in Revista Acrópole nº 2 (pp.19-22) junho de 1938.
- ⁹ Lemos, Carlos (1976) p.97
- ¹⁰ Lemos, Carlos (1976) p.160
- ¹¹ Lemos, Carlos (1976) p.161
- ¹² Lemos, Carlos (1976) p.161
- ¹³ Veríssimo, Francisco S. e Bittar, William S. M. (1999) p.31
- ¹⁴ Veríssimo, Francisco S. e Bittar, William S. M. (1999) p.40
- ¹⁵ Mendes da Rocha, Paulo (1994) "Virtudes de uma casa" in Revista Projeto nº 175 p.61

Referências

Livros

BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo, Editora Perspectiva S.A.,1981, 2ª edição, 1991.

FIGUEROA, Mario. **Habitação Coletiva em São Paulo 1927 >1972**. São Paulo, Tese de doutorado defendida na FAU USP, 2002.

LEMOS, Carlos. **Cozinha, Etc**. São Paulo, Editora Perspectiva, 1976.

PARÍCIO, Ignácio e SUST, Xavier. **La vivienda contemporânea: Programa y Tecnología**. Barcelona, Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, 1998.

VERÍSSIMO, Francisco e BITTAR, William. **500 anos da casa no Brasil**. Rio de Janeiro, Ediouro Publicações, 1999.

XAVIER, Alberto & LEMOS, Carlos & CORONA, Eduardo. **Arquitetura Moderna Paulistana**. São Paulo, Editora Pini,.

XAVIER, Alberto - Org. **Arquitetura Moderna Brasileira – Depoimento de uma geração**. São Paulo, Editora Pini – co-edição ABEA/FVA/PINI, 1987, 2ª edição, 1991.

Artigos

MENDES DA ROCHA, Paulo. "Virtudes de uma casa". In: Revista Projeto nº 175, São Paulo, Projeto Editores, 1994.

MINDLIN, Henrique E. "Organização Racional da Cozinha". In: Revista Acrópole nº 2, São Paulo,1938.